

FARMACOLOGIA: OS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS SOBRE O ZOLPIDEM

Ana Vitória Lima Silva¹
Rebeca Moreira Carneiro Castro²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O presente artigo trata de um estudo de caso e vem com o tema Farmacologia, tendo como abordagem específica os benefícios e malefícios sobre o Zolpidem, que é um medicamento eficaz no combate aos distúrbios do sono, porém o seu uso deve ser controlado e monitorado, sendo importante observar também métodos naturais para o controle adequado do sono. O Zolpidem é um medicamento considerado seguro e eficaz no tratamento dos problemas ou distúrbios relacionados ao sono e sua origem data dos anos 80, porém a comercialização do medicamento aqui no Brasil passou a acontecer a partir dos anos 90. De maneira geral, podemos citar como benefícios a eficácia no tratamento da insônia crônica e aguda, bem como a indução rápida ao sono. Apresentamos durante o artigo alguns malefícios como a dependência do seu uso quando feito por tempo prolongado e as reações adversas que podem ser causadas como dores de cabeça, fadiga e um efeito muito comum que é o sonambulismo. Durante a apresentação deste trabalho, serão abordados alguns autores renomados no Brasil, livros e matérias que tratam do assunto, bem como estudos de caso.

Palavras chave: Farmacologia; Zolpidem; Benefícios e malefícios.

¹Graduanda em Enfermagem, 3º semestre. E-mail: ana.vitoria03@outlook.com

²Graduanda em Enfermagem, 3º semestre. E-mail: recebamoreira85kp@gmail.com

³ Docente do curso de enfermagem da UNIGRANDE, doutora em Farmacologia, professora orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Nos tempos modernos, estamos expostos a muitos fatores que tomam a nossa atenção, bem como situações e que impedem a qualidade do nosso sono. A exemplo, podemos citar as telas de celulares, computadores, problemas pessoais e profissionais, que a curto e médio prazo irão nos prejudicar em larga escala. Muitos são os métodos para o combate a esse problema, e um deles apresentaremos neste artigo, que é o medicamento Zolpidem.

O estudo de caso em tela vem mostrar os benefícios e malefícios sobre o uso do zolpidem, um medicamento não benzodiazepínico, atuante no sistema nervoso central e de curta duração, utilizado principalmente no combate à insônia.

Especialistas mostram que o zolpidem é um medicamento seguro e tolerado, desde que seja prescrito corretamente. “O que estamos observando é que muitas prescrições não estão vindo de psiquiatras, mas sim de médicos de outras especialidades, que muitas vezes não fazem as devidas observações sobre o uso adequado da medicação”. (ADMONI, Danielle *et al.*, 2022).

Para o combate ao distúrbio do sono, o tratamento farmacológico tem sido uma boa opção de acordo com diretrizes internacionais, valendo ressaltar que o uso desses medicamentos devem ser por prazo curto.

Pode-se observar também que o zolpidem é utilizado no tratamento de transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, pois a insônia está diretamente ligada a esses transtornos. “A insônia costuma ser um efeito desses transtornos, e o paciente fica com muita dificuldade de dormir. Então, entramos com essa medicação, ao mesmo tempo em que tratamos o transtorno” (MAURO, Maria Francisca *et al.*, 2022)

O objetivo desse estudo é mostrar os prós e contras do uso do zolpidem para tratar a insônia. O foco é investigar como esse medicamento, quando prescrito corretamente, pode ser uma solução eficaz para distúrbios do sono e transtornos psiquiátricos. No entanto, a pesquisa também ressalta a importância de um uso criterioso, por tempo limitado, para evitar efeitos adversos. É como caminhar na corda bamba entre os benefícios e os malefícios.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para a análise e discussão do tema, realizamos pesquisas, principalmente em sites e livros digitais, incluindo também artigos científicos de autores conceituados no ambiente

acadêmico.

Inicialmente, devemos entender qual o medicamento que está sendo estudado, para que durante o desenvolvimento do tema possamos compreender os assuntos que serão estudados mais detalhadamente.

O zolpidem (hemitartaro de zolpidem) foi criado em 1988, porém só passou a ser comercializado no Brasil em 1995, visto como uma saída para o tratamento do combate à insônia. Pertencente à classe dos hipnóticos agonistas seletivos do receptor, o zolpidem apresenta pouca dependência ao uso prolongado, sendo assim a droga mais comercializada em vários países no que tange o tratamento de distúrbios do sono.

Esse medicamento induz mais rapidamente o sono, aumentando a sua duração e qualidade, pois se liga, de forma seletiva ao receptor GABA_A, isso quer dizer que possui uma baixa tolerância e dependência quando usado por um curto espaço de tempo. “O Zolpidem é um medicamento prescrito comumente utilizado para o tratamento de distúrbios do sono, especialmente a insônia. Ele pertence a uma classe de medicamentos conhecida como hipnóticos não benzodiazepínicos, substâncias que têm a capacidade de induzir o sono” (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA *et al.*, 2023).

Estudos comprovam que o medicamento em questão possui rápida absorção.”O zolpidem possui rápida absorção, entrando em ação entre 45 e 120 minutos após a sua administração oral” (AZEVEDO e COLABORADORES *et al.*, 2023).

Após uma breve explanação sobre o medicamento em estudo, passaremos a abordar os benefícios e malefícios do seu uso.

Dentre os pontos positivos no uso do zolpidem, encontramos as melhorias no sono, bem como a sua rápida indução. Indiretamente podemos citar o tratamento contra distúrbios como a depressão e a ansiedade. O seu uso, de maneira controlada e monitorada é recomendado, porém por curto prazo. Durante o uso, o paciente pode exercer suas atividades normalmente durante o dia.

Após a abordagem dos pontos positivos, faz-se necessário apresentar também os efeitos colaterais que o uso do zolpidem pode causar. Dentre esses efeitos, podemos mencionar a dependência do medicamento, se por uso prolongado, alucinações, agressividade e sonambulismo, este último sendo bem comum. Por isso a importância do acompanhamento médico sempre que for prescrito o zolpidem, para que os efeitos colaterais sejam minimizados.

Em 15 de maio de 2024, foi publicado no site do Governo Federal um artigo informando as mudanças no tipo de receita que são utilizadas para prescrição e venda do zolpidem, que passará a ser submetido à Notificação de Receita B(azul), independente da sua concentração, aumentando assim o seu controle. Vale ressaltar que o zolpidem já era enquadrado na lista B1, que trata dos psicotrópicos, porém, o Adendo 4 dessa mesma lista era mais flexível quanto a restrição prévia de medicamentos que levassem até 10mg de zolpidem.

As medidas mais restritivas foram adotadas devido a relatos de uso irregular e abusivo do medicamento, aumentando assim os efeitos adversos em pacientes, eventos esses constatados pela Anvisa.

Em suma, o que muda com as alterações é que a partir de 1º de agosto de 2024 a notificação da receita azul passou a ser obrigatória a todo e qualquer medicamento à base de zolpidem ou que contenha, ainda que em pequena quantidade, na sua composição.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi exposto, podemos concluir que o zolpidem é um medicamento considerado seguro e eficaz, porém não pode ser utilizado por um longo prazo, pois pode gerar uma dependência, podendo ser nociva à saúde.

Após as pesquisas realizadas, constatamos que o medicamento pode ter como efeitos adversos alucinações, índices de agressividade, confusões mentais e um que é bem comum, o sonambulismo, podendo acometer muitas pessoas, em diferentes faixas etárias.

A finalidade do Zolpidem é a indução e manutenção do sono, sendo um medicamento bastante procurado e consumido não só no Brasil, mas em outros países ao longo dos últimos anos, devido a sua eficiência e baixo índice de efeitos colaterais.

Assim, o Zolpidem pode ser uma opção terapêutica eficaz para a insônia, mas é essencial que seu uso seja cuidadoso, responsável e supervisionado por um profissional da saúde. Pode-se inferir que a avaliação individualizada e o monitoramento contínuo são fundamentais para minimizar os riscos e maximizar os benefícios.

O objetivo do estudo foi alcançado com sucesso, pois conseguimos abordar o máximo possível do assunto exposto, bem como extrair muito conteúdo após as pesquisas realizadas, reconhecendo a limitação na busca, pois realizamos apenas abordagem de estudos feitos no Brasil, sendo necessária uma abordagem mais específica posteriormente.

REFERÊNCIAS

BUVINICH, Danitza. **Medicamento zolpidem terá alteração no tipo de receita para prescrição e venda.** Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2024/medicamento-zolpidem-tera-alteracao-no-tipo-de-receita-para-prescricao-e-venda>. Acesso em: 24/10/2024

CLARISSE, Ana; MORAIS Leyane; MARIA Cândida. **O uso irracional do zolpidem e efeitos adversos: uma revisão narrativa.** Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/a3781027-5440-4349-8fe5-943b0673b5a4>. Acesso em: 27/10/2024

CONTE, Juliana. **Zolpidem pode causar apagão? O que você precisa saber antes de tomar o medicamento.** Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/medicamentos/zolpidem-pode-causar-apagao-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-tomar-o-medicamento/amp/>. Acesso em: 24/10/2024

GLOBO, g1. **Porque ANVISA decidiu aumentar o controle sobre o Zolpidem: ‘Paciente tomam 300 comprimidos por dia’.** Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/noticia/2024/05/17/por-que-anvisa-decidiu-aumentar-controle-sobre-o-zolpidem-pacientes-tomam-300-comprimidos-por-dia.ghtml>. Acesso em: 25/10/2024

GOULART, Fernanda. **O uso do zolpidem para o tratamento de insônia.** Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1289>. Acesso em: 24/10/2024

MURILO, Claudio; ISABELA, Julia; VIANA Karina; DAVID, Lunna; PEREIRA, Marina. **Zolpidem: Aumento do seu uso associado ao cenário pandêmico da Covid-19.** Disponível em: Brazilian Journal of implantology and health sciences. Acesso em: 28/10/2024

PINOTI, Fernanda. **Alucinações e Sonambulismo: veja os riscos do uso indevido do zolpidem.** Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/alucinacoes-e-sonambulismo-veja-os-riscos-do-uso-indevido-do-zolpidem/#:~:text=Dentre%20os%20poss%C3%ADveis%20efeitos%20colaterais,um%20comportamento%20estranho%20ou%20incomum>. Acesso em: 24/10/2024

RUTHES, Letícia; ZAVADINACK, Marina; RATZKE, Roberto. **Manejo e abstinência de Zolpidem: uma série de caos.** Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/article/view/469>. Acesso em: 23/10/2024

TORRES, Denise; GUIMARÃES, Leonardo – **Uso indiscriminado de zolpidem. Disponível em: Revista Ibero-americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE.**